

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue VI

ECHOES *of* EXPRESSION

A Creative Folio

OCTOBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Volume I Issue VI

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VI (October 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

ANGELA DOMINIQUE T. LOMAGDONG, PhD

Faculty, University of Eastern Philippines
University Town, Catarman, Northern Samar,
Region VIII, Philippines
[DOI 10.5281/zenodo.17493928](https://doi.org/10.5281/zenodo.17493928)

Ang Puno na May Dalawang Kulay

Sa isang paaralan, may punong nag-iisa
Hati ang kulay mukhang pinagpalad.
Sa isang panig ay pula may liwanag at sigla
Sa kabila ay bughaw tahimik tila may dinadala.

Tulad ng isang guro sa silid-aralan
May sikat ng araw at puno ng kaalaman.
Pasensya, pagmamahal walang humpay sa pagbiyaya
Sa bawat pagturo tiyak na may pag-asa.

Ngunit sa tahanan hindi na makita
Ang sigla't-saya na kanyang dinadala,
Tila ba bughaw na nagtatago sa kadalambahatian
May sariling problema tahimik na pinapasan.

Ngunit sa kabilang banda tulad ng puno
May yabong at minsa'y kalbo.
Ang bawat dahon ay may kwento
Ngunit nakatindig ano mang pagsubok nito.

Tulad ng guro sa atin nagpapaalala,
Maging matibay at malakas sa hamon ng buhay.
Buhay na minsa'y masaya, minsa'y malungkot
May bagong pag-asa huwag matakot.

Tulad ng puno lumipas man ang panahon
Ako ay isang guro na tatayo sa gitna ng panahon.
Tuloy ang pagbibigay ng lakas at saya
Sa mga mag-aaral na patuloy na umaasa.

Walang hanggang pag-ibig ang ilalaan
Higit pa sa punong nakatindig sa paaralan
Ako ay magiging lakas ng kabataan
Magiging gabay para sa kinabukasan.